

विष्णुसहस्रनामः पारायणेन प्रयोजनम्

Vijaya Bhat H^{1*} Dr. Shantala Vishwasa^{2*}

^{1*} Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal, Mangaluru
Email id- vijayacbaliga@gmail.com Contact No. : 9945564636

^{2*} Research Professor, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal, Mangaluru
ORCID ID : <http://orcid.org/0000-0003-4238-5001> E Mail: shantalavishwas@gmail.com

Contact No. 9480503411

सारः -

चतुर्वेदाः अपि त्रिधा विभक्ताः सन्ति । ते मन्त्राः, ब्राह्मणाः, उपनिषदः चेति । अत्र मन्त्राः वेदस्य यज्ञयागादीनां विधानं वर्णितवन्तः । तृतीयः विभाग एव उपनिषत् इति कथ्यते । एतां वेदान्त इत्यपि कथयन्ति । अत्र तत्त्वमेव प्रधानम् । यद्यपि शतशः उपनिषदः सन्ति, तत्र दश उपनिषदः प्रधानाः । एतदुपरि एव आचार्यवराः भाष्याणि लिखितवन्तः च । चराचरवस्तूनां पृष्ठतः स्थितानां अखण्डमूलचैतन्यस्य साक्षात्कारमेव उपनिषदां मुख्यध्येयः । यागयज्ञैः वयम् इह अपि प्रियवस्तूनि प्राप्तुं शक्नुमः । परन्तु तानि अशाश्वतानि । ते परमसत्यं दर्शयितुं न शक्नुवन्ति । अतः सदा सर्वदा अस्माकं सर्वसंशयान् निवार्य परमशान्तिं दीयमानं सत्यशोधनं एव उपनिषत्सु वयं पश्यामः । तादृशीं शक्तिम् ऋषयः प्राप्तवन्तः च । गृन्थदृष्ट्या प्रस्थानत्रयं अतिप्रमुखम् । व्यक्तिदृष्ट्या उपनिषत्सु आगतान् आध्यात्मिकानुभवानां साक्षात्कारं कृतवन्तः । ते मन्त्रदृष्टारः इति कथ्यन्ते । आध्यात्मिकसत्यं सनातनम् । अतः यथा उपनिषदृषयः तं अनुभूतवन्तः तथैव अद्यतनैः अपि तत् अनुभोक्तुं शक्यते । परन्तु वयं तादृशयोग्यतां प्राप्नुयेम ।

कूटशब्दाः

विष्णुसहस्रनाम, उपनिषत्, गीताशास्त्रम्, आध्यात्मिकविचाराः, भारतीयतत्वशास्त्रम्

प्रस्तावना -

चतुर्वेदाः भारतीयतत्वशास्त्रस्य हिमालयपंक्तयः इति कथ्यते । उपरि उपरि गच्छन्तः वयं उपनिषत्-शिखराणि पश्यामः । उपनिषदः मानवेभ्यः मर्त्यलोकात् अमृतत्वम् आरोढुम् उपयुक्तं सोपानम् इत्यपि कथ्यते । उपनिषत्सु नैकसिद्धान्ताः सन्ति । एकं सत्यं बहुधा पश्यन्ति अत्र । सर्वैः अनुभूतं सत्यं भविष्यज्जनाङ्गस्य उद्धारार्थम् योग्यशिष्येभ्यः उपदिष्टमस्ति अत्र । सा देवगङ्गा इव अद्यापि उपनिषत्सु प्रवहन्ती अस्ति । यः कोऽपि अत्रागत्य स्नात्वा पुनीतः भवेत् ।

प्रक्रिया -

भगवद्गीतायां अथवा पुराणेषु इव उपनिषत्सु अस्माकं भक्तिः न दृश्यते । यतः अत्र परमात्मनि कोऽपि आकारः वा मानवत्वं वा नारोपितम् । अहमिति भावना, देवे आस्तिकी श्रद्धाभावना, एतत् जगत् च इति एतत् त्रिकोणं विना भक्तिभावना असाध्या एव । उपनिषदि निर्गुणनिराकारस्य प्रामुख्यतां वर्णयति । यदा वयं परमात्मनि लीनाः भवेम तत्सन्दर्भे परमात्मा एव अस्माकं शास्ति इति सम्मताः सन्ति । अत्र उपनिषत्सु अपारा विचारधारा एव दृश्यते । परन्तु अन्तः भक्तिः गुप्तगामिनी इव प्रवहति । उपनिषद्भावुकाः । अत्र कोऽपि मतभ्रान्तीया परमेश्वरभावना वा नास्ति । अत्र सः अस्माकं अन्तः बहिः च सर्वत्र स्पन्दयन् अस्ति । सः सर्वं कुलगोत्रं नामरूपं अतीत्य विश्वविहारी अस्ति । वयं सर्वे ब्रह्मणि लीनाः एव स्मः । परन्तु तद्विषयं विस्मृतवन्तः । जीवनं एकं वरम् इव स्वीकार्यं, न शापमिव इति कथयन्ति उपनिषदः ।

शास्त्रिषु भारतं सारं तत्र नामसहस्रकं

वैष्णवं कृष्णगीता च तज्ज्ञानात् मुच्यतेऽञ्जसा ॥

अद्यतनाः अतिव्यस्ताः धावन्तः जनाः जीवने स्वसनातनधर्मं संस्कृतिं च विस्मरन्तः दृश्यन्ते यद्यपि जनेषु भक्तिश्रद्धाः सन्ति तथापि बाह्यजगति परिदृश्यमानैः भोगैः जनाः आकृष्टाः इत्यतः भगवद्वक्तिविषये वा अध्यात्मविषये वा तेषां श्रद्धा न्यूना दृश्यते । एतत् अस्माकं भाविनि जनाङ्गे दुष्परिणाममेव जनयति । पुरा जनानां पूर्वह्नि स्नानानन्तरं सन्ध्यावन्दनं, सायंकाले भगवतः स्तोत्रपठनं, भजनकीर्तनं इत्यादि परिपाठः आसीत् । परन्तु अद्य तत्सर्वं परित्यज्य तस्थाने दूरदर्शनवीक्षणं, चलदूरवाण्यां सन्देशवीक्षणम्, मुखपुट-द्वीट्करणम् इत्यादीनां यन्त्रोपकरणानां दासाः भूत्वा कर्तव्यं विस्मृतवन्तः । यदि मातापित्रोः एव तत्र रुचिः न भवति तर्हि बालाः कुतः जानीयुः ? मुख्यतः जीवनशैली परिवर्तनीया । मातापितरौ स्वबालान् देवं प्रति भक्तिं श्रद्धां विश्वासं च जनयितुं तान् देवतास्तोत्रान् पाठयेयुः । देवस्थानं प्रति गन्तव्यम् । भगवति सर्वम् अर्पणीयमिति भावनाया दीर्घदण्डनमस्कारस्य पाठनस्य आवश्यकता अस्ति । यतः अद्यतनाः शिरसः अवनमनस्वभावं न जानन्ति । अहमेव योग्यः, समर्थः, बलवान् इत्यादिकं चिन्तयन्तः कस्मै अपि शिरः न अवनमयन्ति ।

विषयविमर्शः

भगवद्गीतायां, विष्णुसहस्रनाम विना महाभारतं तु केवलं एका एतिहासिककथा एव भवति । महाभारतं ५२०० वर्षेभ्यः पूर्वं श्रीकृष्णावतारसमये घटिता सत्यघटना अस्ति । दुर्जनान् निहन्तं, धर्मसंस्थापनार्थं अवतृतः श्रीकृष्णः एव अस्य नायकः । श्रीकृष्णस्य महान्म्यं, पाण्डवानां धर्मनिष्ठा, अन्तर्बहिः अपि अन्धरसं धृतराष्ट्रस्य पुत्राणां दुर्वतनं, विदुरस्य न्यायं, नीतिः, त्यागमेव मूर्तिरूपेण आगता इव द्रौपदी, कुन्तीदेव्याः धैर्यम् स्थैर्यं, गान्धार्याः धर्मशीलता इत्यादयः सुष्टु वर्णिताः परन्तु “यतो कृष्णः ततो जयः” इत्येवं प्रतिपादितमस्ति ।

एतन्महाभारत विभागत्रयेण अवगन्तुं शक्यते । प्रथमं तस्य “साहित्यिकरूपं” कौरवपाण्डवकथा, द्वितीयं तस्य “मनोवैज्ञानिकरूपं” अर्जुनस्य अकालिलमोहपरहारार्थं विश्वस्य प्रथममनोचिकित्सावैद्येन उपदिष्टा भगवद्गीता, अन्तिमं तस्य “आध्यात्मिकरूपं” विष्णुलोकगमन सहायकं विष्णुसहस्रनामस्तोत्रं । अत्र कृष्णस्य साहाय्येन एव पाण्डवाः विजयं प्राप्तवन्तः, कृष्णस्य विरुद्धं युद्धं कृत्वा कौरवाः हताः ।

महाभारते सर्वपदानि अपि विष्णुनामानि एव । यथा भारतीय तत्वशास्त्रेषु महाभारतं श्रेष्ठं तथैव सकलस्तोत्रेषु विष्णुसहस्रनाम एव अतिश्रेष्ठम् । प्रत्येकसहस्रनामेषु एकदेवस्य सहस्रनामानि कथयन्ति । अत्र विष्णोः सहस्ररूपाणि तस्मिन्नेव पश्यामः । अत्र एव एतत्स्तोत्रे अनेकनामानि पुनरावर्तितानि । अत्र विष्णुं पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे च मुक्तानां परमागतिः इति स्त्रीलिङ्गं, नपुंसकलिङ्गं अपि वार्णितमस्ति । उदा – विश्वं इति नपुंसलिङ्गं मुक्तानां परमा गतिः इति स्त्रीलिङ्गम् । संस्कृतभाषायां व्यक्तेः लिङ्गस्य तथा शब्दस्य लिङ्गस्य संबन्धो नास्ति । कस्यापि शिशुः स्त्री वा पुरुषः वा “अपत्यं” इत्येव कथयन्ति । तथैव पत्नी “दाराः” इति नित्यपुल्लिङ्गे, नित्यबहुवचनेन वदन्ति । अत्र यदा सकलपदानि भगवद्वाचकानि भवन्ति तदा तेषां लिङ्गस्यापि अर्थं भवति । अर्थात् पुल्लिङ्गपदानि तस्य पुरुषरूपं वदन्ति । स्त्रीलिङ्गपदानि तस्य स्त्रीरूपं वदन्ति । भगवान् विष्णुः अतिमोहकेन मोहिनीरूपेणापि आगत्य अनुगृहीतवान् किल ? सः पुरुषः अपि सत्यं स्त्री इत्यपि सत्यं । परन्तु सः न पुरुषः न स्त्री यतः तस्मिन् भगवति स्त्रीपुरुषाणां दोषाः न भवन्ति । अतः वेदः तं “परब्रह्म” इति नपुंसकरूपेण वदन्ति ।

पुरा वेदकाले “महत्त्व” इति महत् यज्ञं यजन्ति स्मऋत्विजाः । तत्र त्रिकाले अपि यज्ञं भवति । ते प्रतिशवने अपि शस्त्रमन्त्रद्वयं पठन्ति । अर्थात् विशिष्टमन्त्राणां समुदायः । तेषु “निष्कैवल्यं” इति मन्त्रसमूहः केवलं भगवतः असाधारणरूपाणि एव प्रशंसन्ति । “ब्रह्मदुक्तं” इति अस्य अन्यनाम । एतत्समूहेषु सहस्रमन्त्राणि सन्ति । एतानि सर्वाण्यपि “ब्रह्मती” छन्दसि एव सन्ति । अतः अस्य नाम “ब्रह्मती सहस्रं” इति अभवत् । ९ अक्षराणि । एवं योजितं सहस्रमन्त्रसारमेव विष्णुसहस्रनामः सहस्रनामानि । एकैक नामापि निष्कैवल्यब्रह्मतेः सारमस्ति () एकैक मन्त्रे ३६ अक्षराणि सन्ति । उदा ‘ग’ कारस्य ‘ग’ + ‘अ’ । सहस्रनाम इत्यत्र (३६+३६) = ७२ x १००० = ७२००० भगवतः रूपाणि । एकैकमन्त्रेणापि प्रतिपाद्यानि ७२ रूपाणि । स्वरेषु पुरुषरूपाणि, व्यञ्जनेषु स्त्रीरूपाणि अद्य, अस्माकं देहे अपि ७२००० नाड्यः सन्ति । अतः एकैकनाडौ अपि भगवान् विष्णुः निवसति । अस्मान् रक्षति इति विशेषः अस्य विष्णुसहस्रः नाम्नः । अतः यदा भक्त्याः पठन्ति तदा एतन्नाम्नां नादतरङ्गेण रोगपरिहारः भवति इति तु सिद्धमेव । अत एव अस्य फलश्रुतौ उच्यते “रोगार्तो मुच्यते रोगात्” इति । ‘क्यान्सर्’ सदृशाः भयंकर रोगाः अपि अस्य पारायणेन निवार्यन्ते इत्यत्र न संशयः ।

सामान्यपामरेभ्यः, भक्तेभ्यः, मुमुक्षुभ्यः वेदव्यासमुनिना अनुगृहीतं 'वरं' इति कथयेत् एतत् विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् । अत्र भक्ति भागीरथी धारायां निरन्तरं प्रवहन्ती अस्ति । ये विष्णुसहस्रनाम पठन्ति, श्रुवन्ति, ते एतत् भक्तिगङ्गायां स्नात्वा पुनीताः भवन्ति । भगवदर्शनं इच्छन्तः भक्ताः एतत् पारायणं निरन्तरं निरन्तरं कुर्यात् । पारायणं नाम केवलं पठनं इति न । तस्मिन्नेव परायणः भवेत् यावत् विष्णोः सुन्दररूपं अस्माकं दृश्यपटले आगच्छति । सः (विष्णुः) एव गतिः, मतिः, स्थितिः इति शरणं गच्छेत् । तदा एव एकस्मिन् अमृत सिद्धियोगे अस्माकं परमात्मदर्शनं निस्संशयं भवति एव । सः एव अस्माकं शाश्वतसखा । तेनैव अस्माकं शाश्वतसुखं । विष्णुसहस्रनामपठनेन अस्माकं विश्वासः आत्मविश्वासः पवर्धते । एतद्गृहं साक्षात् विष्णुः सकलदेवदेवतासहितः आगत्य निवसति । तस्मात् अस्माकं धनकनकादि संपत् अपि लभ्यते । आरोग्यं च सुधार्यते । श्रीकृष्णस्तु ये तं प्रीत्या, भक्त्या, श्रद्धया, विश्वासेन स्मरन्ति तान् त्यक्त्वा कदापि दूरं न गच्छन्ति एव । तेषां हृदये एव सदैव निवसति । कलियुगेव भगवतः नामस्मरण एव महत् तपः इति कथ्यते । कृतयुगे ध्यानं त्रेतायुगे यज्ञं द्वापरयुगे देवतार्चनं कलियुगे नामस्मरणस्य अतीव महत्त्वं अस्ति । वयं कलिकालं सदा दूषयामह । परन्तु देवताः अपि कलियुगे मनुष्यरूपेण जन्म प्राप्तुं इच्छन्ति । यतः कलियुगे केवलं नाम स्मरणेनैव मोक्षं लभते ।

विष्णुसहस्रनामस्तोत्रं अतिपराक्रमशालिना पवित्रात्मना, सकलवेद-शास्त्र-आगम-निगम पारंगतेन साक्षात् श्रीकृष्णं हृदि संस्थापितेन, गङ्गापुत्रेण भीष्मेण श्रीकृष्णेन प्राप्तशक्तिना, तस्यैव अनुग्रहेण तस्यैव प्रेरणया, श्रीकृष्णं भक्तिपूर्वकदृष्ट्या पश्यन् एव गीतं अतिश्रेष्ठं, अतिसुन्दरं स्तोत्रमस्ति । तत्समये विष्णोः पूर्ववतारः श्रीपरशुरामह, अन्यदेवताः च एतदृश्यं पश्यन्तः संतोषं अनुभवन्त आसन् । यः महात्मा सकलवेदान् विभागीकृतवान्, १८ पुराणान् लिखित्वा अस्मान् अनुगृहीतवान्, भगवद्गीता सहित महाभारतं दत्त्वा अस्मान् पाठनीकृतवान्, तस्यैव अनुगृहात् एतत् विष्णुसहस्रनामः स्मरणमेव एका पूजा तदेव पुण्यं, तदेव पुरुषार्थसाधनं, तदेव महाफलं, श्रेष्ठधर्मः, उत्कृष्टधर्मः इति श्रीकृष्णस्य पुरतः एव भीष्मेण उद्घोषितमस्ति । यदि वयं समयाभावात् विष्णुपुराणं पठितुं न शक्नुमः इति चेत् वराहपुराणे स्पष्टं कथितमस्ति "सर्वकर्माणि संकोच्य विष्णोः स्मरणमाचरेत्" इति । अतः यं कं अपि अनगत्यकार्यं निवार्य प्रतिदिनं विष्णुसहस्रनामपारायणाय समयम् कुर्यात् । एवं कृत्वा जन्मसार्थक्यं प्राप्नुयात् । धर्मेषु अतिश्रेष्ठधर्मह परमात्मस्मरणं । पापेषु अधमाधमपापं कष्टं, नष्टं, रोगरुजिनानि, सर्वमपि नैजरूपेणः विषदः नैव । अपि च अस्माकं धनकनक गृहादि संपदः नैव नैज संपदः । परमात्मविस्मरण आपत् । परमात्मानं हृदि स्थापयित्वा, सः एव अस्माकं मित्रं, पितरं, मातरं, बन्धुं इति चिन्तयित्वा तस्य स्मरणं सदा कुर्मः, सेवां कुर्मः एतदेव सुखमिति चिन्तयामः, तदेव नैजं ऐश्वर्यम् ।

विष्णुसहस्रनामपारायणं स्नानं विना न कर्तव्यं, स्त्रीभिः न कर्तव्यं, निर्दिष्टसमये एव कर्तव्यं इति कोऽपि नियमाः न सन्ति ।

“भक्त्या संकीर्तनं विष्णोः न दोषः परिभूयते” इत्यत्र शुचि – अशुचि इत्यादीनां प्रामुख्यता इव नास्ति । शुद्धमनसा, भक्त्या यः कोऽपि विष्णुसहस्रनाम पारायणं कुर्यात् । एतत् स्तोत्र गङ्गा इव पवित्रं । स्वभक्तान् अपि पवित्रीकरोति । अपि च एतत् गङ्गापुत्रद्वारा एव प्रवहितमस्ति । ‘नाम्ना हि अवति शक्तिः पापनिर्वहने हरेः तावत् कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकीजनाः” इति मध्वाचार्यः तस्य “कृष्णाम्तमहार्णवं” इति व्याख्याने भगवन्नामस्मरणेन यावत् पापनिवारणशक्तिः अस्ति तावत् पापानि कर्तुं केनापि पापिष्टेन न शक्यते । इति लिखितमस्ति ।

विष्णुसहस्रनामपारायणक्रमे एका परम्परा अस्ति । केचन अद्यापि तां पालयन्ति । तद्धारा विष्णुसहस्रनामपारायणात् पूर्वं अथवा पारायणात् अनन्तरं “ॐ अच्युताय नमः, ॐ अनन्ताय नमः, ॐ गोविन्दाय नमः , अच्युतानन्तगोविन्द” इति नामत्रयजपं कुर्वन्ति । “अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणभेषजात् नश्यान्ते सकलाः रोगाः । सत्यं सत्यं वदाम्यहं” इति वेदव्यासमहर्षिणा एव घोषितमस्ति । यदि एतत् नाम त्रयपारायणे एव एतावत् रोगनिवारकशक्तिः भवति तर्हि समग्रसहस्रनामस्तोत्रपठन पारायणस्य शक्तिः अनन्तां एव इत्यत्र न संशयः । एतत्कलियुगेऽपि सर्वरोगाः, अदिव्याधयः, मनोव्याधयः , दैहिकमानसिकबाधाः, भेषजैः अनिवार्यरोगाः अपि विष्णुसहस्रनाम स्तोत्र पारायणेन निवारिताः इति सत्यं वयं साक्षात् दृष्टवन्तः । अनुभूतवन्तः अपि ।

विष्णुसहस्रनामस्तोत्रपठनं नाम केवलं पारायणं रति न । तदेकं अनुभवं, अनुभाव । तत्रापि यदा वयं सामूहिकरूपेण तं स्तुवामः तदा तत्र विविधश्रद्धालवः, सत्सङ्गिनः, भक्ताः श्रद्धया भक्त्या आत्मानन्दं प्राप्ताः अपि तत्समूहे पारायणकारणतः तन्नाममन्त्रस्य तरङ्गं तत्रस्य परिसरं, वातावरणं शुद्धीकृत्वा, परिव्रतायाः अनुभवं आनीय अस्मदुपरि अमृतसिञ्चानानुभवं आनीय अस्मान् आनन्दतुन्दिलान् करोति । एतावदानन्दं रुचिकरभोजनात्, मधुरसङ्गीतश्रवणात् अथवा येन केनापि सुखसाधानात् नैव प्राप्यते । गृहे नित्यपठनात् अस्माकं पुत्रपौत्राः उत्तमसंस्कारयुक्ताः, भविष्यन्ति । एवं विशेषं दैविकं आध्यात्मिकं, सांस्कृतिकं, धार्मिकं परिसरं मनसि गृहे लभ्यते अनेन विष्णुसहस्रनामस्तोत्रपारायणेन तत्रापि रामनवमी, विजयदशमी, दीपावली, युगदी इत्यादि दिनविशेषेषु, वृत्त-उत्सव समये एतस्य पारायणेन विशेषफलमेव प्राप्यते । अपि च तिरुपति, काशी, रामेश्वरं, गुरुवायुउरु इत्यादि पुण्यक्षेत्रेषु विष्णुसहस्रनामपारायणेन तत्रस्य देवस्य विशेषसन्निधानेन मनः अतीव प्रफुल्लितः भवति । तथैव नदीतीरे, अरण्ये, एकान्तप्रदेशे, शुभ्रहरिद्वातावरणेषु विष्णुसहस्रनाम पारायणस्य महाफलमेव भविष्यति । प्रयत्नतः गृहे सर्वैः मिलित्वा पठेत् । अथवा सर्वैः श्रवणरीत्या उच्चैः पारायणं

कुर्यात् । अत एव विष्णुसहस्रनामस्तोत्रं “कार्यसिद्धिमन्त्रं”, क्षिप्रसिद्धिमन्त्रं”, “पुण्यप्रदमन्त्रं” इत्यादिनाम्ना कथयन्ति ।

श्रीकृष्णः भगवद्गीतायां प्रज्ञेषु जपयेज्ञ तस्यविभूतिरस्ति इति उक्तवान् । परन्तु जणेषु कः जपः श्रेष्ठः इति युधिष्ठिरः भीष्मं प्रच्छति तदा भीष्मः विष्णुसहस्रनामजपमेव श्रेष्ठतम जपः इत्युक्त्वा तस्य महत्वं कथयति । कथमिति चेत् विष्णुसहस्रनामपारायणरताः भारतसंस्कृतेः महायज्ञस्य कर्तृणां पुण्यस्य भाजनाः भवन्ति । एतद्विषय इतोऽपि स्पष्टं कुर्वन् श्रीमन्मध्वाचार्यः वदति –

“तृयोर्थाः सर्ववेदेषु दशार्थाः सर्वभारते ।

विष्णोः सहस्रनामापि निरन्तरशतार्थकाः ॥”

इत्यत्र विष्णुसहस्रनामस्य एकैकपदमपि शताधिकं अर्थान् कथयति । अत्र प्रारम्भतः अन्यपर्यन्तं भगवतः गुणगानमेव अस्ति । अतः सहस्रनामपठनेन लक्षाधिक गुणानां अनुसंधानं भवति । एवं भगवतः अनन्तरूपाणि दर्शयति । अन्यत्र कुत्रापि ईदृशं सहस्रनाम नास्ति एव इति वक्तुं शक्यते ।

उपसंहारः

अस्य विष्णुसहस्रनामस्तोत्रस्य आचार्यशंकरस्य भाष्यमेकं उपलभ्यते । तत् एव प्रथमा टीका इति मन्येत । रामानुजाचार्य परंपरायाः पराशर भट्टेन लिखिता एका विस्तृता, सुन्दरी टीका अपि अस्ति । एतस्य आध्यात्मिकमहत्वं वादिराजः प्रथमं लक्षश्लोकीयमहाभारतस्य व्याख्यानं लिखितवान् । अत्र विष्णुसहस्रनामां अपि क्लिष्टकरनाम्नः विवरणमपि अस्ति । तस्य “लक्षालकारं” नाम महाभारत व्याटव्याने आगतः सहस्रालङ्कारः। विष्णुसहस्रनाम्नः आङ्ग्लभाषायां, हिन्दीभाषायां, कन्नडभाषायां अपि अनेकानेक अनुवादलेखनानि, पुस्तकानि च सन्ति । अत एव अस्य अनन्यगरिमा शोभते । संस्कृतस्य “सहस्र” पदस्य, सह इत्यत्र भगवतः अनन्तरूपाणां ‘सह’ इत्यर्थः । तथैव ‘स्र’ इत्यत्र स्रवति इति अर्थः । अतः एतानि सहस्रानामानि भगवतः अनन्तरूपाणि, अनन्तगुणानि च प्रसारति । एतावती गरिमा कुत्र लभ्यते ?

विष्णुसहस्रनाम्नः एकैक नामानि अपि परमात्मनः सन्निधानमस्ति । यदा वयं एतत्भूमौ जन्म प्राप्तवन्तः तदा वयं अस्माभिः सः किमपि न आनीतवन्तह । परमात्मा एव अस्मान् एतद्देहं, प्राणं, इन्द्रियाणि, बुद्धिं, ज्ञानं, शक्तिं इत्यादि सर्वं दत्त्वा अनुगृहीतवान् अस्ति । अत्रैव “गेयं गीता नामसहस्रं” अस्माभिः भगवद्गीता, विष्णुसहस्रनामानि च सदैव भक्त्या पठितव्यानि अल्पपुण्यप्राप्त्यत्यर्थं वयं अकेकानेक यागयज्ञानि, पूजापुरस्काराणि कुर्मः । परन्तु विष्णुसहस्र नामानि भक्त्या पठित्वा अल्पसमये अधिकपुण्यं संपादयेत् ।

विष्णुसहस्रनामपारायणं श्रवणं च अनन्तफलदायकं । तस्य स्मरणेनैव मोक्षप्राप्तिः निश्चिता इत्यत्र नातिशयोक्तिः।

आधारग्रन्थाः –

- बन्नञ्जे गोविन्दाचार्याणाम् विष्णुसहस्रनाममहत्त्वम् - उपन्यासः
- महाभारतम् चौकाम्बाप्रकाशनम् वाराणसी